

О. Л. Войно-Данчишина

РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ ДОРΟΣЛИХ В УКРАЇНІ: НЕОБХІДНІСТЬ ЗАКОНОДАВЧОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ

Стаття присвячена розгляду процесу реформування освіти дорослих в Україні, проблемам законодавчого врегулювання цієї значущої складової освіти. Визначено ключову роль, яку відіграє освіта дорослих у вирішенні багатьох економічних та соціальних проблем, подоланні соціальної несправедливості. Висвітлено основні світові та вітчизняні проблеми, які обумовлюють необхідність акцентування уваги на сфері освіти дорослих. Обґрунтовано значення її нормативно-правового забезпечення та важливість створення законодавчої бази в Україні, що актуалізується умовами війни у нашій країні. Проаналізовано існуюче нормативне регулювання освіти дорослих та акцентовано, що наявні норми іноді ускладнюють ситуацію, оскільки певною мірою суперечать один одному та загалом пригальмовують розвиток вітчизняної системи освіти дорослих. Визначено позитивну активність вітчизняних законодавців, яка відбулася останнім часом у сфері нормативно-правового врегулювання цієї сфери. Зокрема, розгляд у першому читанні проекту Закону України «Про освіту дорослих», Проаналізовано основні нововведення законопроекту, позитивні моменти та суперечливі, на які звернули увага відповідні структури Верховної Ради України.

Ключові слова: освіта дорослих; реформування освіти дорослих; законодавче забезпечення; проект Закону України «Про освіту дорослих»; система освіти.

Voyno-Danchyshyna Olha. Adult education reform in Ukraine: need for legislative regulation.

The article is devoted to the consideration of the process of reforming adult education in Ukraine, the problems of legislative regulation of this important component of education. The key role played by adult education in solving many economic and social problems and overcoming social injustice has been identified. The main global and domestic problems that necessitate focusing on the field of adult education are highlighted. The importance of its legal support and the importance of creating a legislative framework in Ukraine is substantiated, which is updated by the conditions of war in our country. The existing normative regulation of adult education is analyzed and it is emphasized that existing norms sometimes

complicate the situation, since to a certain extent they contradict each other and generally slow down the development of the domestic adult education system. The positive activity of domestic legislators that has taken place recently in the field of regulatory regulation in this area has been identified. In particular, the consideration in the first reading of the draft Law of Ukraine «On Adult Education», the main innovations of the bill, positive and controversial aspects, which drew the attention of the relevant structures of the Verkhovna Rada of Ukraine, were analyzed.

Key words: adult education; reforming adult education; legislative support; draft Law of Ukraine «On Adult Education»; education system

У сучасних умовах освіти дорослих надають великого значення фахівці з різних сфер. Це обумовлено актуалізацією певних проблем, які притаманні багатьом країнам світу. В першу чергу, це демографічні зміни, які відбуваються на всій планеті. Йдеться про старіння населення. Кількість людей похилого віку вже до 2030 року за даними ООН вперше в історії перевищить кількість дітей віком до 9 років, а до 2050 року – і кількість молоді віком до 24 років [8]. При цьому дорослі люди працюватимуть для самозабезпечення довше, ніж попередні покоління. Відповідно потреба у вдосконаленні своїх навичок, отриманні додаткових компетенцій через навчання буде як ніколи актуальною. На демографічний баланс величезний вплив мають міграційні процеси, які відбувалися минуле десятиліття, а за останні два роки набули небаченого масштабу і торкнулися України, Європи та Близького Сходу. Крім цього, відзначається практично повсюдний дисбаланс на ринку праці, який пов'язаний із дефіцитом кадрів із робочими спеціальностями при одночасному надлишку людей, які мають вищу освіту. Це разом з прискоренням темпу життя і зростаючою невизначеністю майбутнього вимагають від людей певної стійкості та здатності до адаптації в нових умовах і до навчання новим навичкам. Всі ці проблеми притаманні повною мірою і нашій країні. Але додаються ще кілька не менш важливих особливостей, властивих саме Україні. Це високий рівень безробіття, який, за деякими даними, охоплює чверть українців [5]. І дуже важливою проблемою є відсутність в Україні державної політики та законодавчого регулювання сфери освіти дорослих (тоді як у Європі це питання давно законодавчо

врегульоване). Для нашої країни вирішення цього питання та створення розвинутої системи освіти дорослих стане запорукою відновлення економіки та подолання руйнівних наслідків війни, сприяння працевлаштуванню максимальної кількості працездатного населення. Наявність великої кількості біженців та внутрішньо переміщених осіб викликає необхідність переформатування вітчизняного ринку праці.

Все перелічене говорить про необхідність ведення у нас більш активної державної політики у сфері освіти дорослих та безперервної освіти. І цього року наші законодавці зробили важливий крок – у першому читанні було ухвалено законопроект «Про освіту дорослих».

Поява цього законопроекту викликана необхідністю виконання Плану заходів із виконання Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 1106 [9]. Взагалі, законопроект враховує досвід і основні рекомендації Європейського Союзу з питань розвитку освіти впродовж життя та освіти дорослих, а також вітчизняні напрацювання з цього питання. А вони є завдяки громадському обговоренню проекту цього Закону, ініціаторами й співавторами якого стали Міністерство освіти і науки України, Українська асоціація освіти дорослих та Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України.

Слід зауважити, що окремі положення щодо регулювання різних аспектів сфери освіти дорослих представлено у Конституції України, Законі України «Про освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про вищу освіту», «Про професійний розвиток працівників»; «Про зайнятість населення» й інших нормативних документах. Проте правозастосовна діяльність показала, що доволі часто існуючі механізми можуть суперечити один одному або суб'єкти освітньої діяльності по-різному трактують одне й те саме положення, що загалом гальмує розвиток вітчизняної системи освіти дорослих.

Так у 2017 р. було прийнято Закон України «Про освіту», в якому освіту дорослих, зокрема післядипломну освіту, названо невід'ємними складниками системи освіти країни (стаття 10) [3]. Вперше з'являється

стаття 18 «Освіта дорослих», в якій ця освітня галузь розглядається як складова освіти впродовж життя, спрямована на реалізацію права кожної повнолітньої особи на безперервне навчання з урахуванням її особистісних потреб, пріоритетів суспільного розвитку та потреб економіки. Перелічено її складники: післядипломна освіта; професійне навчання працівників; курси перепідготовки та/або підвищення кваліфікації; безперервний професійний розвиток; будь-які інші складники, що передбачені законодавством, запропоновані суб'єктом освітньої діяльності або самостійно визначені особою [3]. Слід зазначити, що деякі положення статті є досить суперечливі. Так, підвищення кваліфікації та післядипломна освіта трактуються як окремі складники освіти дорослих. Але ж далі йдеться про те, що післядипломна освіта включає підвищення кваліфікації.

Тому прийняття єдиного узагальнюючого закону повинно врегулювати існуючі суперечності, стати базовим документом для подальшого реформування системи безперервної освіти, систематизувати відносини у системі освіти дорослих, забезпечити розвиток цього складника освіти на середньострокову перспективу.

Важливим кроком став розгляд проекту Закону «Про освіту дорослих» та прийняття його Верховною радою у першому читанні у січні цього року (реєстраційний № 7039) [4]. В ньому окреслено правові, організаційні та економічні засади функціонування й розвитку системи освіти дорослих в Україні, умови ефективної співпраці заінтересованих сторін із метою реалізації права дорослої особи на безперервне навчання впродовж життя. У документі наголошено, що держава підтримує та заохочує неперервний розвиток особистості через формування усвідомленої потреби в безперервному навчанні, формуванні культури неформального та інформального навчання. На думку законодавців, закон сприятиме ефективній співпраці усіх зацікавлених сторін з метою реалізації права дорослої особи на навчання впродовж життя, задоволенню її особистісних потреб з урахуванням пріоритетів суспільного розвитку та запитів економіки [4].

Серед основних завдань, які ставляться у цій сфері наступні: створення умов для розвитку освіти дорослих на засадах комплексного розуміння її суспільної цінності та значущості; визначення пріоритетних

напрямів освіти дорослих, які б, зокрема, забезпечили формування у дорослих осіб ключових компетентностей; структурування системи освіти дорослих; визначення засад співробітництва між державою, органами місцевого самоврядування та провайдерами освіти дорослих; створення підґрунтя правових основ діяльності нових інституцій у сфері освіти дорослих [4].

Взагалі структура проекту закону «Про освіту дорослих» досить стандартна для подібного роду базових законів. Але ж є декілька положень та норм, які раніше взагалі не підпадали під законодавче регулювання або трактувалися іншим чином. Так, зовсім по-новому виглядає сукупність складових освіти дорослих.

Додаткова особистісно орієнтована освіта спрямована на формування та розвиток компетентностей відповідно до інтересів або потреб особистості. При цьому дорослі люди самостійно мають визначити темп, вид освіти та заклад, в якому це робити (стаття 7) [4]. За словами деяких фахівців, особистісно орієнтована освіта – як правило, неформальна [7].

Наступна складова освіти дорослих це громадянська освіта, яка спрямована на розвиток громадянських компетентностей, критичного мислення та медіаграмотності, активній участі у суспільному житті, самоврядуванні. Цей напрям освіти дорослих в руслі неформальної освіти повинен розвиватись завдяки сприянню органів держави та місцевого самоврядування (стаття 8) [4].

Для тих дорослих людей, хто з певних причин не здобув середню освіту відведено складову, яка називається компенсаторною освітою (стаття 10).

Ще однією складовою освіти названо Безперервний професійний розвиток, в тому числі післядипломна освіта (стаття 9). Під цим напрямом у проекті закону розуміється постійне навчання дорослих, вдосконалення професійних компетенції на основі раніше здобутого рівня освіти задля конкурентоспроможності дорослих людей на ринку праці [4]. У цієї ж статті дається поняття післядипломної освіти, як вдосконалення професійної підготовки або отримання іншої професії на основі здобутого раніше освітнього рівня. Але ж нижче, роз'яснюючи складові самої післядипломної освіти, мова йде про підвищення

кваліфікації, стажування; лікарську та педагогічну інтернатуру. Отримання іншої професії дорослими людьми ми не бачимо. Ця стаття дещо потребує вдосконалення. І у цьому зв'язку виявляється цікавою наступна складова освіти дорослих запропонована законопроектом – формаційна освіта, яка розуміється як отримання професійно-технічної освіти або освіти за іншою професією, спеціальність, освітньою програмою (стаття 11) [4]. За словами виконавчого директора Української асоціації освіти дорослих Микити Андрєєва, під час наступного розгляду законопроекту статтю про формаційну освіту з цього закону виключать та включають регулювання формаційної освіти до законів про вищу та про професійну освіту [7]. Законопроект прописує, що ті, хто має не менше 7 років страхового стажу, зможуть отримувати «другу освіту» (формаційну) за рахунок пільгових державних кредитів. Раніше здобуття такої освіти було можливим лише на контрактній основі. В той же час у вересні 2022 року до закону «Про зайнятість населення» були внесені зміни, які пропонують отримання від держави ваучера на здобуття другої професійної чи вищої освіти за визначеними спеціальностями для певних категорій осіб – старших 45 років, ветеранів чи демобілізованих з військової служби (крім строковиків), ВПО, осіб з інвалідністю та тих, які постраждали від російської агресії (раніше такі ваучери були доступні лише для здобуття професійної освіти). При цьому перераховані категорії осіб під час вступу мають складати тест на загальні навчальні компетентності (схожий на ЗНО, який має розробити МОН та затвердити Кабмін), а ті, хто вступає на бакалаврську чи магістерську програму, складатимуть іспити безпосередньо у ЗВО [4].

Наступним нововведенням законопроекту є положення про неформальну освіту, яку тепер можливо буде визнавати у системі формальної освіти та за її результатами можна отримати повну кваліфікацію (стаття 18) (в той час як раніше можна було отримувати професійну або часткову кваліфікацію). Крім цього, зміст неформальної освіти та форму (курси, тренінги, семінари тощо) провайдери освітніх послуг зможуть визначати самостійно на підставі професійних стандартів, а у разі їх відсутності – кваліфікаційних характеристик, типових освітніх програм, вимог роботодавців, потреб економіки та

суспільства. Повна інформація про зміст та тривалість програми, результати навчання неформальної освіти має бути доступна майбутнім слухачам. Це дуже важливо адже законопроект робить ринок неформальної освіти максимально прозорим та досить вільним, що актуально для швидкоплинних тенденцій сучасного ринку праці.

Важливою особливістю законопроекту є підвищення ролі державних органів влади та органів місцевого самоврядування у створенні (у Харкові вже протягом багатьох років це успішно робилось), та, в разі потреби, закритті центрів освіти для дорослих. Але ж, як рекомендує Науково-експертне управління Верховної ради деякі приписи проекту потребують уточнення з огляду діючого законодавства і необхідності розмежування у законопроекті повноважень зазначених органів [1].

У законодавчий обіг проект вперше ввів термін «надавач послуг у сфері освіти дорослих» та виділив окремі їх категорії. Наприклад, центри освіти дорослих (провайдери, що працюють за різними програмами неформальної освіти дорослих і виконують соціальну функцію) та заклади освіти дорослих (надають освіту дорослих у певній галузі). Закладається законодавча основа діяльності центрів освіти дорослих. Освітні програми для дорослих зможуть проводити будь-які юридичні особи й навіть фізичні особи-підприємці. Втім, знайдеться місце на ринку освіти дорослих й, наприклад, для платформ онлайн-курсів.

Заклади чи програми освіти для дорослих, які фінансуються державою, повинні будуть проходити контроль якості за допомогою НАЗЯВО (контроль проводитиме агентство або акредитовані ним організації). Заклади з підвищення кваліфікації працівників, для яких вона за законом є обов'язковою (наприклад, лікарів), повинні будуть отримати ліцензію. Акредитацію заклади освіти для дорослих проходитимуть добровільно.

Законопроект приділяє увагу професійному розвитку, зокрема питанням заохочення роботодавців інвестувати в професійний розвиток своїх працівників. Питання навчання працівників і відношення до цього роботодавців завжди були слабо врегульовані у законодавстві і викликали немало суперечок між ними. Зараз це питання представлено

достатньо повно. Йдеться й про надання пільг при оподаткуванні у випадку забезпечення роботодавцями робочих місць для навчання дорослих, і про зниження суми податків у разі витрат на навчання працівників. Законодавці акцентували увагу на доцільності надання короткострокових і довгострокових кредитів (на пільгових умовах) для організації професійного навчання працівників, надання субсидій, грантів для покриття витрат роботодавців на участь у програмах навчання на робочих місцях, а також субсидій, грантів роботодавцям на навчання прийнятих на роботу дорослих осіб без навичок. Передбачено також відшкодування витрат роботодавця на виплату заробітної плати працівникові на період його навчання (оплачуваної відпустки); запровадження механізмів заміщення працівників, які тимчасово залишають робоче місце у зв'язку із навчанням [4].

Законодавці запропонували у проекті створити Реєстр особистих електронних портфоліо. Особа добровільно записуватиметься до цього реєстру, в якому зберігатимуться дані про її освіту протягом життя.

Фінансування освіти дорослих людей з особливими потребами буде здійснюватися з державного бюджету. Таким же чином буде фінансуватись розробка та розміщення у вільному доступі 100 освітніх програм на навчальних курсах. Якщо надавачі освітніх курсів будуть використовувати ці курси, вони вважатимуться такими, що частково фінансуються державою. І інформація про надавача освітніх послуг буде внесена до Єдиної державної електронної бази даних з питань освіти. Законопроект потребує доробок і в цьому розділі, що і зазначає Бюджетний комітет щодо використання бюджетних коштів і необхідності узгодження цього з Бюджетним Кодексом України [2]. Тим більше, що у пояснювальній записці до проекту закону зазначено, що реалізація його не потребує додаткових фінансових витрат з державного та місцевих бюджетів. Але ж зрозуміло, що на розробку згаданих вище 100 навчальних курсів треба фінансування. Відкриття центрів освіти для дорослих потребуватиме фінансування з місцевих бюджетів. До того ж Антикорупційний комітет Верховної ради зазначає, що у проекті не виявлено корупціогенних факторів, що можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень та пропонує привести положення

законопроекту, які стосуються ліцензування, у відповідність до закону про ліцензування [6].

З урахуванням сучасних реалій, в яких зараз перебуває наша держава та доросле населення, прийняття цього Закону «Про освіту дорослих» для України, є надзвичайно актуальним. Скільки загалом людей потребуватимуть перекваліфікації чи підвищення кваліфікації в подальшому під час війни та після перемоги оцінити важко. Але мова йде про мільйони, в той час як у допандемічні часи Державна служба зайнятості, наприклад, навчала 130–140 тис. осіб на рік. Для порівняння, онлайн-курси від Prometheus за 8 років видали 1,3 млн сертифікатів (в середньому близько 162 тис. за рік) [7].

Подальше затягування процедури остаточного прийняття Закону може потягнути за собою певні проблеми. Цей базовий закон є підставою для формування державної політики у сфері навчання дорослих. Відсутність такого спеціального закону уповільнить процеси післявоєнного відновлення України. Оскільки саме освіта дорослих відіграє ключову роль у вирішенні багатьох економічних проблем, подоланні соціальної нерівності, формуванні відповідальності та довіри у суспільстві.

Список бібліографічних посилань

1. Верховна Рада України, (2023). *Висновок на проект Закону України «Про освіту дорослих»* [online]. Україна, Київ. Available at: <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1444786> [Accessed 30 Oct. 2023];
2. Верховна Рада України, (2023). *До законопроекту за реєстр. № 7039* [online]. Україна, Київ. Available at: <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1338537> [Accessed 29 Oct. 2023];
3. Верховна Рада України, (2017). *Про освіту* [online]. Україна, Київ. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19> [Accessed 29 Oct. 2023];
4. Кабінет Міністрів України, (2022). *Проект Закону України «Про освіту дорослих»* [online]. Україна, Київ. Available at: <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1216182> [Accessed 29 Oct. 2023];
5. Лук'янова, Л. Б. (2022). *Законодавче регулювання освіти дорослих в Україні: прийняти закон чи почекати* [online]. Available at: <http://www.adult-education-journal.com.ua/index.php/aej/article/view/199> [Accessed 1 Nov. 2023];
6. Верховна Рада України, (2022). *Рішення Комітету з питань антикорупційної політики щодо експертного висновку законопроекту № 7039* [online].

Україна, Київ. Available at: <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1612057> [Accessed 29 Oct. 2023];

7. Сологуб, І. (2023). *Освіта для дорослих: що пропонує Кабмін* [online]. Available at: <https://voxukraine.org/osvita-dlya-doroslyh-shho-proponuye-kabmin> [Accessed 29 Oct. 2023];

8. Сорока, Н. *Освіта дорослих: Сui prodest? Якою повинна бути політика навчання дорослих в Україні?* [online]. Available at: <https://lexinform.com.ua/dumka-eksperta/osvita-doroslyh-cui-prodest-yakoyu-povynna-buty-polityka-navchannya-doroslyh-v-ukrayini/> [Accessed 30 Oct. 2023];

9. Кабінет Міністрів України, (2017). *Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони* [online]. Україна, Київ. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1106-2017-%D0%BF> [Accessed 30 Oct. 2023].

References

1. Verkhovna Rada of Ukraine, (2023). *Visnovok na proekt Zakonu Ukrayini «Pro osvitu doroslih»*. *Golovne naukovo-ekspertne upravlinnya*. [Conclusion on the draft Law of Ukraine «On Adult Education»] [online]. Ukraine, Kyiv. Available at: <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1444786> [Accessed 30 Oct. 2023];

2. Verkhovna Rada of Ukraine, (2023). *Do zakonoproektu za reyestr. № 7039. Komitet z pitan byudzhetu* [To the draft law on the register. No. 7039] [online]. Ukraine, Kyiv. Available at: <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1338537> [Accessed 29 Oct. 2023];

3. Verkhovna Rada of Ukraine, (2017). *Pro osvitu* [About education] [online]. Ukraine, Kyiv. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19> [Accessed 29 Oct. 2023];

4. Cabinet of Ministers of Ukraine, (2022). *Proyekt Zakonu Ukrayini «Pro osvitu doroslih»* [Draft Law of Ukraine «On Adult Education»] [online]. Ukraine, Kyiv. Available at: <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1216182> [Accessed 29 Oct. 2023];

5. Lukyanova, L. B. (2022). *Zakonodavche reguluyvannya osviti doroslih v Ukrayini: priynyati zakon chi pocheckati* [Legislative regulation of adult education in Ukraine: adopt the law or wait] [online]. Available at: <http://www.adult-education-journal.com.ua/index.php/aej/article/view/199> [Accessed 1 Nov. 2023];

6. Verkhovna Rada of Ukraine, (2022). *Rishennya Komitetu z pitan antikorupcijnoyi politiki shodo ekspertnogo visnovku zakonoproektu № 7039*

[The decision of the Committee on Anti-corruption Policy regarding the expert opinion of draft law No. 7039] [online]. Ukraine, Kyiv. Available at: <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1612057> [Accessed 29 Oct. 2023];

7. Sologub, I. (2023). *Osvita dlya doroslih sho proponuye Kabmin* [Education for adults: what the Cabinet offers] [online]. Available at: <https://voxukraine.org/osvita-dlya-doroslyh-shho-proponuye-kabmin> [Accessed 29 Oct. 2023];

8. Soroka, N. *Osvita doroslih: Cui prodest? Yakoyu povinna buti politika navchannya doroslih v Ukraini?* [Adult education: Cui prodest? What should be the policy of adult education in Ukraine?] [online]. Available at: <https://lexinform.com.ua/dumka-eksperta/osvita-doroslyh-cui-prodest-yakoyu-povynna-buty-polityka-navchannya-doroslyh-v-ukrayini/> [Accessed 30 Oct. 2023];

9. Cabinet of Ministers of Ukraine, (2017). *Pro vykonannya Uhody pro asotsiatsiyu mizh Ukrainoyu, z odniyeyi storony, ta Yevropeys'kym Soyuzom, Yevropeys'kym spivtovarystvom z atomnoyi enerhiyi i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoyi storony* [On the implementation of the Association Agreement between Ukraine, on the one hand, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their member states, on the other hand] [online]. Ukraine, Kyiv. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1106-2017-%D0%BF> [Accessed 30 Oct. 2023].